

»Wahre Freiheitsluft«: Varnhagen von Ense und die Revolution 1848/49

*Kolorierte Lithographie. »Scenen aus dem Strassenkampf in Berlin vom 18n auf den 19n März 1848«.
Ws-KuLa, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia*

Die Revolution von 1848 stellte für Varnhagen ein zentrales und epochales Ereignis in der deutschen Geschichte dar. Er betrachtete das Jahr 1848 als den unvergänglichen »Festtag«¹ in der nationalen Historie, den er mit dem Jahr 1789 für die Franzosen gleichsetzte.

Er sah sich als direkter Zeuge dieser historischen Zäsur und betonte die persönliche Erfahrung, in dieser Zeit »wahre Freiheitsluft geathmet«² zu haben. Für ihn

1 6.1.1854

2 4.5.1848 u. öfter

brachte die Revolution die Verwirklichung großer Möglichkeiten, wie die Einführung der Pressefreiheit, öffentlicher Gerichte und den Beginn des parlamentarischen Lebens:

[...] all diese Gesichtsmomente überstrahlt das Jahr 1848. Das Beste und Höchste der Deutschen kam da zum Vorschein, in überschwänglicher Fülle. Die ganze Nation war eine Einheit, wie noch nie, alle besten Kräfte und Talente, das reinsten sittliche Streben, arbeiteten an Entwicklung und Ausbildung der neuen Zustände. Nie war in Deutschland soviel Gutes, Edles, Hohes so gemeinsam rege. Die Nation erwies sich großmüthig, hochgesinnt, maßvoll; nur klug und schlau war sie nicht!³

Trotz aller späteren Rückschläge blieb das Bewusstsein, einmal eine aus Urwahlen hervorgegangene Nationalversammlung besessen zu haben, für ihn eine unzerstörbare Tatsache:

Aber dennoch, die vier Monate der Freiheit und Selbstständigkeit, die wir erlebt haben, sind ein unvergänglicher Festtag in unserer Geschichte, der immer sich erneut, so oft wir seiner nur gedenken. Heil dem Jahre 1848! —⁴

In den frühen Jahren seiner Tagebuchaufzeichnungen war Varnhagen ein Anhänger des konstitutionellen Königthums und Friedrich Wilhelm IV. persönlich ergeben.⁵ Er hielt an der Hoffnung fest, dass der Staat durch Reformen und die Erfüllung der königlichen Versprechen von 1815 und 1840 friedlich in eine konstitutionelle Form überführt werden könne. Er sah den König zunächst als jemanden mit »redlichste[r] Absicht«, der jedoch von unfähigen und reaktionären Ministern umgeben sei:

Der König erweckt mir wahrhaft Sorge und Bedauern. Ich höre persönlich nur Gutes von ihm, die redlichste Absicht, den besten Eifer. Aber politisch erscheint er mir schwankend und rathlos, von Leuten umgeben, die hauptsächlich nur sich wollen, in extremen Meinungen leben, und nur in diesen sich behaupten.⁶

Zu dieser Zeit fürchtete er eine Republik noch als ein mögliches Unglück und hielt das Volk für noch nicht reif genug für solch radikale Formen.⁷

Vier Jahre nach der Revolution äußerte sich Varnhagen als skeptischer Royalist im Konjunktiv, der seine Überzeugung aufgegeben hat, weil ihr die Grundlage entzogen sei:

3 6.1.1854

4 6.1.1854

5 Vgl. dazu auch Ludmilla Assings Vorwort zum 1. Band der nachgelassenen Tagebücher.

6 8.1.1841

7 10.1.1841

Man fragt mich immer auf's neue, ob ich Royalist oder Republikaner sei? Ich antworte, jedenfalls zöge ich die Monarchie Friedrichs des Großen der Republik Louis Bonaparte's vor. — Das Königthum hat unläugbar große Vorzüge, die Persönlichkeit kann wohlthätiger wirken, milder und menschlicher sein, als die strenge Gesetzesherrschaft, wofern nicht auch in diese der Grundsatz der Gnade eingeführt wird, wie dazu in den Vereinigten Staaten von Nordamerika schon ein Anfang gemacht ist; — aber, aber — das Königthum braucht Könige!⁸

Die Ereignisse des Jahres 1848 markierten dann einen radikalen Bruch in seinem Denken. Varnhagen sah die Revolution nicht als ein Unglück, sondern als das »Jahr des Heils und der Verheißung«, in dem das Volk Mut und Würde bewiesen habe, während die Regierung in »Anarchie und Nichtigkeit« versunken sei:

Nie kann man vergessen machen, was 1848 hier geschehen ist, die Besiegung der Militairgewalt durch Volkskraft, die Fortdauer des Königthums durch Volkes Gnade, die Abwesenheit der Polizei, die Nationalversammlung durch Urwahlen. Die Reaktion nennt das Jahr 1848 das Fluchjahr, wir nennen es das Jahr des Heils und der Verheißung, das Jahr der Erhebung, der Freiheit!⁹ —

Er erkannte nun, dass die »wahre Volksfreiheit nur auf ganz anderem Wege« als durch das bloße Vertrauen auf königliche Gnade zu erlangen sei. Besonders empörte ihn, dass die Regierung die Zugeständnisse vom März 1848 nur aus Angst und Feigheit gemacht habe und sie später durch »Wortbruch, Arglist und Verrath« wieder rückgängig machte.¹⁰

In seinen letzten Lebensjahren zweifelte er zunehmend daran, dass Preußen durch Reformen innerhalb des bestehenden Systems zu heilen sei. Im April 1858 notierte er:

Wie soll und kann aus diesem Preußen wieder etwas werden, ohne gewaltsamen Ausbruch, ohne gänzliche Umbildung? Ich verzweifle an einem Gedeihen durch allmälige Entwicklung aus diesem Zustande von Fäulniß! —¹¹

Varnhagens Verhältnis zur Revolution wandelte sich von einer anfänglichen Skepsis und dem Festhalten an der konstitutionellen Monarchie hin zu der tiefen Überzeugung, dass der wahre Fortschritt nur durch eine radikale demokratische Umgestaltung oder gar eine Republik zu erreichen sei.

Er sah die Republik als die logische und vernünftige Endform der politischen Entwicklung in Europa an. In einer Tagebuchnotiz von 1853 formulierte er :

8 27.2.1852

9 10.10.1850

10 11.11.1848

11 30.4.1858

Ich glaube, die Verfassung und die Freiheit Englands muß untergehen, eine Diktatur oder sonstige Alleinherrschaft den Uebergang zu reineren Formen der Freiheit, zur Republik, bilden. [...] Alles in Europa strebt und arbeitet zur Republik, zur Vereinigung der Völker.¹² —

Varnhagen entwickelte die fast paradoxe Sichtweise, dass die Unterdrückung durch die Regierungen den Boden für die künftige Republik erst bereite. Er beobachtete, wie die Fürsten durch Wortbruch und Gewalt das Vertrauen endgültig verspielten:

Sie ruhen nicht, sie ziehen Einen Nagel nach dem andern aus dem noch stehenden Brettergerüst, das sie den Staat nennen, sie ruhen nicht, bis der ganze Plunder auseinanderfällt. Wie sie der Revolution vorarbeiten, der künftigen, größern! Die von 1848 war doch groß genug, sie hätten's dabei sollen bewenden lassen! Aber sie ruhen nicht, diese gottverlassenen, heuchlerischen Regierungen; sie weit mehr als das Volk bringen es dahin, daß alles Republik wird.¹³

Trotz aller Enttäuschungen und Rückschritte blieb Varnhagen bis zu seinem Tod gewiss, dass seine Sache siegen würde. Seine Nichte Ludmilla Assing berichtet im Nachwort zu den Tagebüchern über seine Überzeugung:

Ich weiß gewiß, daß unsere Sache siegen muß, sei es nun in zweitausend Jahren oder übermorgen; und wenn ich auch diesen Sieg nicht mehr mitansehe, so sehe ich ihn doch voraus, und damit bin ich zufrieden.

Varnhagens Kontakte zur Revolution (1848)

Varnhagen sah sich selbst als Teil der demokratischen Bewegung, auch wenn er aufgrund seines Alters und seiner Gesundheit nicht mehr selbst zur Waffe greifen konnte. Zudem unterstützte er Revolutionäre durch Beratung und half Bettina von Arnim bei der Abfassung von Gnadengesuchen, etwa für den verurteilten Gottfried Kinkel.

Er hatte enge persönliche Kontakte zu führenden Köpfen der Revolution sowie zu einfachen Kämpfern, die direkt an den Barrikaden standen. Er suchte diese

12 9.11.1853

13 4.6.1850

Begegnungen bewusst, um die Ereignisse nicht nur aus der Ferne, sondern durch die Augen der Akteure zu verstehen.

Michail Bakunin

Der russische Revolutionär, der als einer der Hauptführer des Dresdener Aufstandes galt,¹⁴ besuchte Varnhagen mehrfach in Berlin. In diesen Gesprächen berichtete Bakunin von seinen Umtrieben in Paris, Prag und Breslau sowie von seinen weitreichenden Verbindungen nach Russland und Polen.¹⁵ Varnhagen bewunderte nicht nur Bakunins »eisernen Muth«¹⁶, sondern für ihn war er »einer der edelsten, der hochherzigsten, der tapfersten Menschen!« überhaupt.¹⁷

Benedikt Waldeck und Georg Jung

Varnhagen stand in engem Austausch mit diesen führenden Köpfen der Linken in der Preußischen Nationalversammlung. Er besuchte Jung in dessen Wohnung am Gendarmenmarkt¹⁸ und empfing Waldeck zu ausführlichen politischen Beratungen über die Strategie gegen die einsetzende Reaktion:

Um 1 Uhr Besuch vom Geh. Rath Waldeck, von Weiher begleitet. Waldeck erschien mir im günstigsten Lichte, kraftvoll im Denken und Gesinnung, ein ehrenfestes, starkdurecharbeitetes, festes und bewegliches Gesicht. Er sprach mit Klarheit und Festigkeit, immer aus der Sache; nichts Persönliches mischte sich ein, nichts Schmeichelhaftes oder sonst Absichtliches. Er blieb über eine Stunde, und wir besprachen die wichtigsten Anliegen. Mich dünkt, die Linke hat einen guten Führer an ihm.¹⁹

Ferdinand Lassalle

Der spätere Begründer der deutschen Sozialdemokratie besuchte Varnhagen ab Mai 1847 des öfteren. Er diskutierte mit ihm über die revolutionäre Stimmung in Wien, über seine Prozesse am Rhein, später fragte er ihn um Rat wegen seiner bevorstehenden Ausweisung.²⁰

14 12.5.1849

15 24.7.1848

16 30.3.1851

17 19.10.1851

18 12.5.1848

19 28.10.1848

20 9.6.1858

Arnold Ruge

Der demokratische Politiker und Schriftsteller suchte Varnhagen im Dezember 1848 auf:

Dr. Arnold Ruge hatte mich aufgesucht und nicht gefunden. Um 8 Uhr kam er nochmals und blieb länger als eine Stunde. Einen besondern Anlaß hatte sein Besuch nicht, aber er war voll Freundlichkeit und Zutrauen. Der früheren Dinge wurde nicht gedacht, er war so harmlos, daß es ungroßmüthig von mir gewesen wäre, ihn daran zu erinnern. Er soll ausgewiesen werden. In seinen Ansichten ist er fest und derb.²¹

Im Januar 1849 wurde Ruge ausgewiesen und musste Berlin verlassen. Varnhagen sah in Ruge einen aufrichtigen, wenn auch im Ton schroffen Mitstreiter für die Sache der Freiheit, dessen Urteil und persönliches Vertrauen er über Jahrzehnte hinweg wertschätzte.

Der Schlossermeister

Varnhagen berichtet von einem Handwerker, der in seinem Haus arbeitete und ihm »ganz behaglich« schilderte, wie er am 18. März 1848 unter der Führung von Eichler die Barrikaden am Dönhofsplatz verteidigt hatte.²²

Dr. Ludwig Eichler

galt als »der tapfre Barrikadenkämpfer vom Dönhofsplatz; ich hatte ihn noch vor wenig Tagen gesehen, mit seinem rothen Bart, mit seinem weißen Hut, er ging ganz furchtlos in den Straßen; nun aber soll er sich verkleidet haben retten müssen, denn man wollte ihn auch verhaften.«²³ Varnhagen verfolgte sein Schicksal aufmerksam und dokumentierte seine spätere Verhaftung.

21 20.12.1848

22 Zum 18. März 1848

23 23.12.1848

Ein Student

der als »Hauptmann« die Barrikaden in Varnhagens Nachbarschaft befehligte und Steine von den Dächern auf die Soldaten schleuderte, stand während der Kampfnacht in Kontakt mit Varnhagen und dessen Umfeld:

[Er] war die Nacht einmal zu Bettina gegangen und hatte ihr bekannt, das Herz habe ihm geblutet, die unschuldigen Leute zu beschädigen, aber die Sache des Vaterlandes und der Freiheit habe es verlangt.²⁴

Alle Datumsangaben beziehen sich auf Einträge in Varnhagens Tagebüchern aus dem Nachlass. Sie sind online in einer 15-bändigen Gesamtausgabe verfügbar: <https://archive.org>

Wolfgang Hink | hink@gmx.de

²⁴ 19.3.1848